

УДК: 616.24+616.092.9+616.379-008.64
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7495368>

ВМІСТ МОЛЕКУЛ СЕРЕДНЬОЇ МАСИ У КРОВІ ЩУРІВ ЗА УМОВ РОЗВИТКУ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ІНДУКОВАНОГО ДІАБЕТУ

Заяць Л.М., Федорченко Ю.В.

*Івано-Франківський національний медичний університет»,
patfisiology@ifnmu.edu.ua*

СОДЕРЖАНИЕ МОЛЕКУЛ СРЕДНЕЙ МАССЫ В КРОВИ КРЫС В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СТРЕПТОЗОТОЦИН-ВЫЗВАННОГО ДИАБЕТА

Заяц Л.М., Федорченко Ю.В.

*Івано-Франковський національний медичинський університет»,
patfisiology@ifnmu.edu.ua*

THE CONTENT OF THE MOLECULES OF MIDDLE MASS IN THE BLOOD OF RATS UNDER THE CONDITIONS OF STREPTOZOTOCIN-INDUCED DIABETES

Zaiats L.M., Fedorchenko Yu.V.

Ivano-Frankivsk National Medical University, patfisiology@ifnmu.edu.ua

Summary/Резюме

Introduction. Nowadays, diabetes mellitus is defined as one of the global medical and social problems and shows a growing tendency.

Aim. To study the dynamics of endogenous intoxication in experimental diabetes mellitus.

Materials and methods. The experiments were performed on 88 white male Wistar rats weighing 170-210 g. Animals were divided into three groups: 1 — intact; 2 — control; 3 — experimental with a model of diabetes mellitus, which was reproduced by intraperitoneal injection of streptozotocin by “Sigma” company (USA), diluted in 0.1 M citrate buffer with a pH of 4.5, at a rate of 60 mg/kg body weight. The control group of animals received an intraperitoneal injection with an equivalent dose of 0.1 M citrate buffer solution with a pH of 4.5.

All studies were performed under thiopental-sodium anesthesia at a rate of 60 mg/kg body weight. To determine endogenous intoxication, blood sampling of middle mass molecules (MMM) was performed 14, 28, 42 and 70 days after the streptozotocin injection. Detection of MMM fractions was performed by spectrophotometer «SF-46» at the wavelength of 254 nm (MMM₂₅₄) and 280 nm (MMM₂₈₀). The STATISTICA 10 program was used for statistical processing of the obtained results.

Results. The conducted biochemical studies of blood serum showed that in animals with streptozotocin-induced diabetes mellitus there was an increase in the content of both MMM fractions compared to the similar indicators of the control group of animals at all stages of the experiment: in the 14 days increased by 32,9 % — MMM₂₅₄, by 12,7 % — MMM₂₈₀, in the 28 days increased by 44,3 % MMM₂₅₄, by 34,0 % MMM₂₈₀, in the 42

days increased by 62,8 % MMM_{254} , by 64,8 % MMM_{280} , in 70 days increased by 76,1 % MMM_{254} , by 81,1 % MMM_{280} .

Conclusions. Streptozotocin-induced diabetes mellitus is accompanied by an increase in the level of endogenous intoxication which is manifested by an increase of both MMM fractions content in serum.

The severity of endogenous intoxication depends on the duration of the endogenous factor.

Key words: streptozotocin-induced diabetes, middle mass molecules.

Введение. Сегодня сахарный диабет является наиболее распространенным из всех эндокринных заболеваний, которое имеет выраженную тенденцию к росту.

Цель. Исследование динамики характеристик эндогенной интоксикации при экспериментальном сахарном диабете.

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на 88 белых крысах-самцах линии Вистар массой 170-210 г. Животные были разделены на три группы: 1 — интактная, 2 — контрольная, 3 — экспериментальная с моделью сахарного диабета, который воспроизводили путем внутрибрюшинного введения стрептозотоцина (США), разведенного в 0,1 М цитратном буфере с pH 4,5, из расчета 60 мг/кг массы тела. Контрольной группе животных внутрибрюшинно вводили эквивалентную дозу 0,1 М буферного цитратного раствора с pH 4,5. Все исследования проводились под тиопентал-натриевым обезболиванием из расчета 60 мг/кг. Забор крови для определения показателей эндогенной интоксикации молекул средней массы (МСМ) проводили через 14, 28, 42 и 70 суток после инъекции стрептозотоцина. Детекция фракций МСМ проводилась на спектрофотометре "СФ-46" при длине волны 254 нм ($МСМ_{254}$) и 280 нм ($МСМ_{280}$). При проведении статистической обработки полученных результатов использовалась программа STATISTICA 10.

Результаты. Проведенные биохимические исследования сыворотки крови показали, что у животных со стрептозотоцин-индуцированным диабетом наблюдается повышение содержания обеих фракций МСМ по сравнению с аналогичными показателями контрольной группы животных на всех этапах эксперимента: через 14 суток на 32,9 % — $МСМ_{254}$, 12,7 % — $МСМ_{280}$, через 28 суток на 44,3 % — $МСМ_{254}$, 34,0 % — $МСМ_{280}$, через 42 суток на 62,8 % — $МСМ_{254}$, 64,8 % — $МСМ_{280}$ и через 70 суток на 76,1 % — $МСМ_{254}$, 81,1 % — $МСМ_{280}$.

Выводы. Стрептозотоцин-индуцированный сахарный диабет сопровождается увеличением уровня эндогенной интоксикации, что проявляется повышением в сыворотке крови содержания обеих фракций молекул средней массы. Степень выраженности эндогенной интоксикации зависит от длительности действия эндогенного фактора.

Ключевые слова: стрептозотоцин-индуцированный диабет, молекулы средней массы.

Вступ. На сьогодні цукровий діабет є найпоширеніше з усіх ендокринних захворювань, яке має виражену тенденцію до зростання.

Мета. Вивчення динаміки показників ендокриної інтоксикації при експеримен-

тальному цукровому діабеті.

Матеріали і методи. Експерименти виконані на 88-и білих щурах-самцях лінії Вістар масою 170-210 г. Тварини були розділені на три групи: 1 — інтактна, 2 — контрольна, 3 — експериментальна з моделлю цукрового діабету, який відтворювали шляхом внутрішньоочеревинного введення стрептозотоцину фірми «Sigma» (США), розведеного в 0,1 М цитратному буфері з рН 4,5, з розрахунку 60 мг/кг маси тіла. Контрольній групі тварин внутрішньоочеревинно вводили еквівалентну дозу 0,1 М цитратного буферного розчину з рН 4,5. Усі дослідження здійснювались під тіопентал-натрієвим знеболенням із розрахунку 60 мг/кг ваги. Забір крові для визначення показників ендогенної інтоксикації — молекул середньої маси (МСМ) проводили через 14, 28, 42 і 70 діб після ін'єкції стрептозотоцину. Детекція фракцій МСМ проводилась на спектрофотометрі «СФ-46» при довжині хвилі 254 нм (МСМ₂₅₄) і 280 нм (МСМ₂₈₀). При проведенні статистичної обробки отриманих результатів була використана програма STATISTICA 10.

Результати. Проведені біохімічні дослідження сироватки крові показали, що у тварин із стрептозотозин-індукованим діабетом спостерігається підвищення вмісту обох фракцій МСМ порівняно з аналогічними показниками контрольної групи тварин, на всіх етапах експерименту: через 14 діб на 32,9 % — МСМ₂₅₄, 12,7 % — МСМ₂₈₀, через 28 діб на 44,3 % — МСМ₂₅₄, 34,0 % — МСМ₂₈₀, через 42 доби на 62,8 % — МСМ₂₅₄, 64,8 % — МСМ₂₈₀ і через 70 діб на 76,1 % — МСМ₂₅₄, 81,1 % — МСМ₂₈₀.

Висновки. Стрептозотозин-індукований цукровий діабет супроводжується збільшенням рівня ендогенної інтоксикації, що проявляється підвищенням у сироватці крові вмісту обох фракцій молекул середньої маси. Ступінь вираженості ендогенної інтоксикації залежить від тривалості дії ендогенного чинника.

Ключові слова: стрептозотозин-індукований діабет, молекули середньої маси.

Вступ

На сьогодні цукровий діабет є найпоширеніше з усіх ендокринних захворювань, яке має виражену тенденцію до зростання [13-16]. Численними клінічними та експериментальними дослідженнями встановлено, що патогенез багатьох захворювань супроводжується розвитком синдрому ендогенної інтоксикації (ЕІ), ступінь вираженості якої залежить від ефективності захисних антитоксичних механізмів як на рівні органів і тканин, так і організму в цілому [8, 11]. Подальше виснаження захисних антитоксичних і регуляторних систем призводить до порушення структури і функцій біологічних мембран, спотворення біосинтетичних процесів, нагромадження недоокислених продуктів обміну і є причиною підвищення концентрації токсичних метаболітів [2, 8, 12].

Згідно літературних даних універсальним біохімічним маркером, який відображає рівень патологічного білкового метаболізму при ендогенній інтоксикації, є молекули середньої маси (МСМ) [1, 7]. На сьогоднішній день встановлено, що МСМ є продуктами катаболізму ендо- та екзогенних білків з відносною молекулярною масою 500 — 5000 дальтон, який різко посилюється в умовах патології. Переконливі докази, що свідчать про важливу роль протеолізу в накопиченні МСМ представлені в ряді робіт [10, 11]. Вважається, що підвищення рівня МСМ в плазмі або сироватці крові є невід'ємною рисою багатьох патологічних процесів [1, 9]. Особливістю середньомолекулярних пептидів є їх висока біологічна активність.

У залежності від свого складу і конкретних умов МСМ здатні впливати на

різні рівні регуляції. Як свідчать численні літературні дані [5, 11] середньомолекулярні пептиди порушують фізико-хімічні властивості клітинних мембран та мембранного транспорту, пригнічують процеси біосинтезу білка, роз'єднують процеси окиснення і фосфорилування, мають нейротоксичну активність. МСМ сприяють також гемолізу еритроцитів, знижують синтез глобіну та синтез ДНК в еритроблестах, пригнічують фагоцитоз, Т-клітинний та гуморальний імунітет.

Мета роботи полягала у вивченні в динаміці показників ендогенної інтоксикації при експериментальному цукровому діабеті.

Матеріал і методи дослідження

Експерименти виконані на 88-и білих щурах-самцях лінії Вістар масою 170-210 г, яких утримували на стандартному харчовому раціоні з вільним доступом до води. Тварини були розділені на три групи: 1 — інтактна ($n = 10$); 2 — контрольна ($n = 40$); 3 — експериментальна ($n = 38$) з моделлю цукрового діабету, який відтворювали шляхом внутрішньоочеревинного введення стрептозотоцину фірми «Sigma» (США), розведеного в 0,1 М цитратному буфері з рН 4,5, з розрахунку 60 мг/кг маси тіла. Контрольній групі тварин внутрішньоочеревинно вводили еквівалентну дозу 0,1 М цитратного буферного розчину з рН 4,5.

Утримання тварин та дослідження проводилися відповідно до положень «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментів та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986), Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (2006), «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах» ухвалених П'ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013).

Усі дослідження здійснювались під

тіопенталонатрієвим знеболенням із розрахунку 60 мг/кг ваги. Забір крові для визначення показників ендогенної інтоксикації — молекул середньої маси проводили через 14, 28, 42 і 70 діб після ін'єкції стрептозотоцину. Вміст МСМ визначали за модифікованим методом Габрієляна Н.І. і співавторів (1981) [3]. Метод заснований на осадженні білків сироватки крові 10 % розчином трихлороцтової кислоти і кількісним визначенням в отриманому центрифугуванням супернатанті середньомолекулярних пептидів. Детекція фракцій МСМ проводилась на спектрофотометрі «СФ-46» при довжині хвилі 254 нм (визначаються ланцюгові амінокислоти) і 280 нм (визначаються ароматичні амінокислоти). Результати МСМ виражали в умовних одиницях (ум.од.) оптичної щільності.

При проведенні статистичної обробки отриманих результатів була використана програма STATISTICA 10. З допомогою можливостей описової статистики усі отримані в дослідженні кількісні дані спочатку перевірили на тип їх розподілу за тестом Шапіро-Уїлка. Оскільки абсолютна більшість цих даних відповідала нормальному закону Гауса, для описання центральної тенденції обрано середнє арифметичне \pm стандартна похибка ($M \pm m$), а для оцінки достовірності відмінностей отриманих результатів у групах порівняння (дослідна і контрольна) та перевірки нульової гіпотези — параметричний t-тест (критерій Стьюдента). Для оцінки достовірності змін даних у динаміці (14, 28, 42, 70 діб) всередині кожної з груп порівняння застосували непараметричний метод для трьох і більше груп порівняння — дисперсійний аналіз Фрідмана та коефіцієнт конкордантності Кендала (Friedman ANOVA and Kenall Coef. of Concordance).

Результати дослідження та їх обговорення

Результати біохімічних досліджень показали істотні відхилення концентрації фракції MCM_{254} (табл. 1, рис. 1) і MCM_{280} (табл. 2, рис. 2) у сироватці крові відносно контрольної групи тварин, на всіх етапах експерименту від 14-ї до 70-ї доби.

Зокрема, на 14-у добу після моделювання ЦД вміст середньомолекулярних пептидів у сироватці крові, який визначали при довжині хвилі $\lambda = 254$ нм, збільшився на 32,9 % ($p < 0,001$) порівняно з даними контрольної групи тварин. На даний період дослідження відмічається також збільшення на 12,7 % ($p < 0,001$) фракції MCM , яку визначали при довжині хвилі $\lambda = 280$ нм.

Зі збільшенням терміну експерименту (28 діб) вміст у сироватці крові MCM_{254} дослідних тварин збільшився на 44,3 % ($p < 0,001$) у порівнянні з контрольною групою тварин. Аналогічні зміни спостерігалися при дослідженні іншої фракції середньомолекулярних пептидів. Так, рівень MCM_{280} збільшився на 34 % ($p < 0,001$) відносно показників контрольної групи тварин.

Через 42 доби після моделювання ЦД вміст у сироватці крові фракції MCM_{254} збільшився на 62,8 % ($p < 0,001$) у порівнянні з даними контрольної групи тварин. Нами також відмічено зростання на 64,8 % ($p < 0,001$) концентрації MCM_{280} у сироватці крові у порівнянні з контрольними даними. Максимальне підвищення у сироватці крові обох фракцій MCM спос-

Таблиця 1

Вміст MCM_{254} в сироватці крові щурів при експериментальному цукровому діабеті

Група	14 діб		28 діб		42 доби		70 діб		p_2
	M	$\pm m$	M	$\pm m$	M	$\pm m$	M	$\pm m$	
Дослід	0,335*	0,007	0,396*	0,006	0,442*	0,006	0,511*	0,007	$< 0,01$
Контроль	0,252	0,003	0,261	0,001	0,261	0,001	0,255	0,001	$< 0,001$
p_1	$< 0,001$		$< 0,001$		$< 0,001$		$< 0,001$		x
Інтактні	0,257 \pm 0,002								

Примітка: 1. p_1 — достовірність різниці даних дослідної і контрольної груп.
 2. p_2 — достовірність даних всередині групи в динаміці
 3. * — достовірність різниці даних у порівнянні з інтактною групою

Рис. 1. Динаміка вмісту MCM_{254} в сироватці крові щурів при експериментальному цукровому діабеті

Примітка: групи тварин: Інт — інтактна; К — контрольна; Д — дослідна.
 14, 28, 42, 70 — доби дослідження.

терігається через 70 діб після початку дослідження у тварин з експериментальним стрептозотоцином-

індукованим ЦД. При цьому, вміст у сироватці крові фракції MCM_{254} становив на 76,1 % ($p < 0,001$) більшим ніж у контрольній групі тварин. Зміни аналогічного характеру відмічались і зі сторони фракції MCM_{280} , яка була збільшена відносно показників контрольної групи тварин на 81,1 % ($p < 0,001$).

Порівнюючи дослідні групи між собою нами було встановлено достовірне ($p < 0,001$) збільшення у сироватці крові обох фракцій MCM порівняно з даними контрольної групи тварин.

ватці крові обох фракцій середньомолекулярних пептидів на всіх етапах експерименту.

Аналіз отриманих результатів експериментальних досліджень свідчить про однаправлені зміни показників обох фракцій МСМ і вказують на порушення метаболічних процесів, які проявляються в різному ступені ендогенної інтоксикації, що узгоджується з даними інших дослідників [1, 8].

В умовах змодельованого ЦД відмічається суттєве підвищення рівня ЕІ, що проявляється збільшенням вмісту в сироватці крові МСМ у порівнянні з контрольною групою тварин. Аналогічне підвищення у крові показників середньомолекулярних пептидів відмічають і ряд інших науковців при різних патологічних станах [2, 4, 12].

Висновки

1. Стрептозоточин-індукований діабет супроводжується збільшенням рівня ендогенної інтоксикації, що проявляється підвищенням у сироватці крові вмісту обох фракцій молекул середньої маси.
2. Ступінь вираженості ендогенної інтоксикації залежить від тривалості дії ендогенного чинника.

Таблиця 2

Вміст МСМ₂₈₀ в сироватці крові щурів при експериментальному цукровому діабеті

Група	14 діб		28 діб		42 доби		70 діб		p ₂
	M	± m	M	± m	M	± m	M	± m	
Дослід	0,186*	0,002	0,217*	0,005	0,262*	0,004	0,319*	0,006	< 0,01
Контроль	0,165	0,001	0,162	0,001	0,159	0,001	0,164	0,001	< 0,001
p ₁	< 0,001		< 0,001		< 0,001		< 0,001		x
Інтактні	0,160 ± 0,001								

Примітка: 1. p₁ — достовірність різниці даних дослідної і контрольної груп.
 2. p₂ — достовірність даних всередині групи в динаміці
 3. * — достовірність різниці даних у порівнянні з інтактною групою

Рис. 2. Динаміка вмісту МСМ₂₈₀ в сироватці крові щурів при експериментальному цукровому діабеті

Примітка: групи тварин: Інт — інтактна; К — контрольна; Д — дослідна.
 14, 28, 42, 70 — доби дослідження.

Література

1. Бабінець ЛС, Сабат ЗІ, Шайген ОР, Земляк ОС. Синдром ендогенної інтоксикації при хронічному панкреатиті та коморбідних станах. Ліки України плюс. 2017; 3 (32): 27-29.
2. Верба РІ, Кліщ ІМ. Синдром ендогенної інтоксикації в щурів із гострим поширеним перитонітом на тлі мерказоліліндукованого гіпотиреозу. Медична та клінічна хімія. 2017; 19 (2): 12-18.
3. Габриэлян НИ, Дмитриев АА, Кулаков ГП, Мекикян АМ, Щербанева ОИ. Диагностическая ценность определения средних молекул в плазме крови при нефрологических заболеваниях. Клиническая меди-

- цина. 1981; 9: 38-42.
4. Доброродній АВ. Роль кисневого дисбалансу в механізмах порушень процесів ліпідної пероксидації, антиоксидантного захисту та ендотоксикозу за умов експериментального гострого респіраторного дистрес-синдрому та їх корекція. Клінічна хірургія. 2018; 85 (5): 59-62.
 5. Качур ОІ, Фіра ЛС, Лихацький ПГ. Зміни показників ендогенної інтоксикації у щурів за експериментального канцерогенезу та застосування ентеросорбції. Український біофармацевтичний журнал. 2019; 2 (59): 44-49.
 6. Коваль ТВ, Ішук ТВ, Раєцька ЯБ, Савчук ОМ, Остапченко ЛІ. Вміст молекул середньої маси та олігопептидів у крові та тканинах щурів за умов розвитку кислотного опіку стравоходу. Біологічні системи. 2015; 7 (2): 143-148.
 7. Козак ДВ. Динаміка синдрому ендогенної інтоксикації в умовах полі травми та його корекція карбацетамом. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2015; 2 (3): 58-60.
 8. Костіна ОО, Гудима АА. Особливості динаміки показників ендогенної інтоксикації при індукованому соляною кислотою гострому ураженні легень. Медична та клінічна хімія. 2016; 18 (3): 59-62.
 9. Костюк ОА, Денефіль ОВ. Значення молекул середньої маси в прогностичній оцінці етанолового ушкодження печінки в щурів із різною емоційністю. Вісник медичних і біологічних досліджень. 2020; 4 (6): 42-48.
 10. Крамар СБ, Небесна ЗМ, Стравська МЯ, Сорока ЮВ, Стравський ТЯ. Динаміка змін біологічних маркерів ендотоксемії в умовах експериментальної термічної травми та її корекції. Вісник проблем біології і медицини. 2019; 4 (2): 116-120.
 11. Пиндус ВБ, Пиндус ТО. Вміст молекул середньої маси і еритроцитарного індексу інтоксикації в крові при експериментальному алергічному альвеоліті в умовах адреналінового пошкодження міокарда та корекція порушень тіотриазоліном. Journal of Education, Health and Sport. 2015; 5 (2): 319-325.
 12. Щепанський БФ. Стан ендогенної інтоксикації за умов розвитку експериментальної бронхіальної астми. Клінічна та експериментальна патологія. 2018; 1 (63): 113-116.
 13. Holman N, Young B, Gadsby R. Current prevalence of Type 1 and Type 2 diabetes in adults and children in the UK. *Diabetic Med.* 2015; 32: 1119-20. doi: 10.1111/dme.12791
 14. Ogurtsova K, da Rocha Fernandes JD, Huang Y, Linnenkamp U, Guariguata L, Cho NH et al. IDF Diabetes Atlas: Global estimates for the prevalence of diabetes for 2015 and 2040. *Diabetes Res Clin Pract.* 2017 Jun; 128: 40-50. doi: 10.1016/j.diabres.2017.03.024.
 15. Papinska AM, Soto M, Meeks CJ, Rodgers KE. Long-term administration of angiotensin (1-7) prevents heart and lung dysfunction in a mouse model of type 2 diabetes (db/db) by reducing oxidative stress, inflammation and pathological remodeling. *Pharmacol Res.* 2016; 107: 372-380. doi: 10.1016/j.phrs.2016.02.026.
 16. Zheng H-L, Xing Y, Li F, Ding W, Ye S-D. Effect of short-term intensive insulin therapy on a-cell function in patients with newly diagnosed type 2 diabetes. *Medicine.* 2020; 99: 14. <http://dx.doi.org/10.1097/MD.00000000000019685>.

References

1. Babinets LS, Sabat ZI, Shaigen OR, Zemlyak AS. Syndrome of endogenous intoxication in chronic pancreatitis and comorbid conditions. [in Ukrainian]. *Medical and Clinical Chemistry* 2017; 3 (32): 27-29. Doi 10.11603/mcch.2410-681X.2017.v0.i2.7964
2. Verba RI, Klishch IM. Syndrome of endogenous intoxication in rats with acute distributed peritonitis on the background of mercazolilum-induced hypothyroidism. [in Ukrainian]. *Medical and Clinical Chemistry*, 2017; 19 (2): 12-18. Doi: 10.11603/mcch.2410-681X.2017.v0.i2.7964
3. Gabrielyan NI, Dmitriev AA, Kulakov GP, Mekikyan AM, Shcherbaneva OI. Diagnostic value of middle molecules determination in blood plasma in renal diseases. [in Russian]. *Clinical Medicine.* 1981. No. 9. P. 38-42.
4. Dobrorodniy AV. The role of the oxygen misbalance in the disorders mechanisms of the lipidic peroxidation processes, antioxidant defense and endotoxicosis in conditions of experimental acute respiratory distress-syndrome and their correction. [in Ukrainian]. *Klinichna Khirurgia.* 2018; 85 (5), 59-62. Doi: 10.26779/2522-1396.2018.05.59
5. Kachur OI, Fira LS, Lykhatskyi PG. Changes

- in the indicators of endogenous intoxication in rats with experimental carcinogenesis and the use of enterosorption. [in Ukrainian]. Ukrainian biopharmaceutical journal. 2019; 2 (59): 44-49. Doi: <https://doi.org/10.24959/ubphj.19.216>
6. Koval TV, Ishhuk TV, Rayeczka YaB, Savchuk OM, Ostapchenko LI. The middle mass molecules and oligopeptides content in rat blood and tissues under the acid esophagus burn conditions. [in Ukrainian]. Biologichni systemy. 2015; 7 (2): 143-148.
 7. Kozak DV. Dynamics of syndrome endogenous intoxication under conditions of polytrauma and correction of carbacetam. [in Ukrainian]. *Achievements of Clinical and Experimental Medicine*. 2015; 2 (3): 58-60. Doi: <https://doi.org/10.11603/1811-2471.2015.v23.i2-3.5238>
 8. Kostina OO, Hudyma AA. Peculiarities of dynamics indicators of endogenous intoxication in acute lung injury induced by hydrochloric acid. [in Ukrainian]. *Medical and Clinical Chemistry*. 2016; (3): 59-62. Doi: <https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2016.v0.i3.694>
 9. Kostiuk OA, Denefil OV. Significance of middle mass molecules in prognosis assessment of ethanol liver damage in rats with different emotionality. [in Ukrainian]. *Bulletin of Medical and Biological Research*. 2020; 4 (6): 42-48. Doi: <https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2020.4.11671>
 10. Kramar SB, Nebesna ZM., Stravska MY, Soroka YV, Stravskyy TY. Dynamics of changes of biological markers of endotoxemia after experimental thermal injury and in the condition of correction. [in Ukrainian]. *Bulletin of Problems in Biology and Medicine*. 2019; 4 (2): 116-120. Doi: [10.29254/2077-4214-2019-4-2-154-116-120](https://doi.org/10.29254/2077-4214-2019-4-2-154-116-120)
 11. Pyndus VB, Pyndus TO. Content of middle mass molecules and erythrocyte intoxication index in blood while experimental allergic alveolitis under adrenalin myocardial injury and correction of the injury by thiotriazoline. *Journal of Education, Health and Sport*. 2015; 5 (2): 319-325. Doi [10.5281/zenodo.17886](https://doi.org/10.5281/zenodo.17886)
 12. Shepanskiy BF. Status of endogenous intoxication under conditions of the development of experimental bronchial asthma [in Ukrainian]. *Clinical & experimental pathology*. 2018; 1 (63): 113-116. Doi: <https://doi.org/10.24061/1727-4338.XVII.1.63.2018.21>
 13. Holman N, Young B, Gadsby R. Current prevalence of Type 1 and Type 2 diabetes in adults and children in the UK. *Diabetic Med*. 2015; 32: 1119-20. doi: [10.1111/dme.12791](https://doi.org/10.1111/dme.12791)
 14. Ogurtsova K, da Rocha Fernandes JD, Huang Y, Linnenkamp U, Guariguata L, Cho NH et al. IDF Diabetes Atlas: Global estimates for the prevalence of diabetes for 2015 and 2040. *Diabetes Res Clin Pract*. 2017 Jun; 128: 40-50. doi: [10.1016/j.diabres.2017.03.024](https://doi.org/10.1016/j.diabres.2017.03.024).
 15. Papinska AM, Soto M, Meeks CJ, Rodgers KE. Long-term administration of angiotensin (1-7) prevents heart and lung dysfunction in a mouse model of type 2 diabetes (db/db) by reducing oxidative stress, inflammation and pathological remodeling. *Pharmacol Res*. 2016; 107: 372-380. doi: [10.1016/j.phrs.2016.02.026](https://doi.org/10.1016/j.phrs.2016.02.026).
 16. Zheng H-L, Xing Y, Li F, Ding W, Ye S-D. Effect of short-term intensive insulin therapy on a-cell function in patients with newly diagnosed type 2 diabetes. *Medicine*. 2020; 99: 14. <http://dx.doi.org/10.1097/MD.00000000000019685>.

Вперше надійшла до редакції 03.09.2022 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування